

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Уразалиев Фахритдин Бахритдинович

Ассистент Джизакского политехнического института,
Узбекистан faxritdin.o'razaliyev@mail.ru

АННОТАЦИЯ В данной статье как условие развития профессиональной компетентности в процессе самообразования студентов рассматриваются методические подходы к развитию профессиональной компетентности по отечественным и иностранным предметам, роль самообразования в образовательном процессе, уровень развития профессиональной компетентности с психолого-педагогическими условиями, основанными на критериях и показателях качества, технологиях развития профессиональной компетентности студентов на основе самообразовательной деятельности, путях формирования высокого уровня профессиональных знаний выпускника, его методической подготовки, способностей создавать новые вещи, поскольку у него подчеркнуты исследовательские навыки.

Ключевые слова: компетентность, подход, система профессионального образования, умения, самообразование, методология, противоречия, образование, теоретические основы, будущие специалисты, качества, задача, задача, умение, традиционные подходы, культура, отношение.

ANNOTATION In this article, as a condition for the development of professional competence during the self-education of students, methodological approaches to the development of professional competence in local and foreign subjects, the role of self-education in the educational process, the level of development of professional competence with psychological and pedagogical conditions, based on criteria and quality indicators, the technologies of developing students' professional competence based on self-education activities, the ways of

forming a graduate's high level of professional knowledge, his methodological preparation, and the ability to create new things as he has research skills are highlighted.

Keywords: competence, approach, professional education system, skills, self-education, methodology, contradictions, education, theoretical foundations, future specialists, qualities, task, task, skill, traditional approaches, culture, attitude.

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время деятельность самообразования направлена на развитие профессиональной компетентности студентов, на методические подходы к развитию профессиональной компетентности по отечественным и зарубежным предметам, роль самообразования в образовательном процессе, критерии психологической компетентности. Педагогические условия развития профессиональной компетентности на уровне развития профессиональной компетентности и научно-инновационной и практической среды имеют важное значение в обеспечении интеграции образования, науки и стабильности производства при обосновании показателей.

Для правильного формирования инновационной инженерной деятельности аспиранты должны обладать специфическими способностями к инновационной инженерной деятельности в условиях глобальных социально-экономических изменений, которые формируются и развиваются в процессе подготовки специалистов [1].

Информации о реальной способности к инновациям в технике в современных источниках нет, однако они включают информацию об исследованиях технических возможностей [2]. Учитывая передовые идеи о том, что инновационная инженерная деятельность является неотъемлемой частью технической деятельности, имеет смысл рассмотреть понятие

«технические способности» и перейти от них к способностям инновационной инженерной деятельности.

В связи с этим создание направлений и механизмов развития инновационной способности студентов на основе инновационной инженерной деятельности, открывающих путь в эту область, является сегодня одним из наиболее актуальных вопросов.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Многие исследователи занимались общими проблемами развития и формирования способностей [Qosimov J. A. et al. *Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Тагаев Х., Уразалиев Ф.Б., и др. Развитие научных понятий и интереса студентов к их будущей профессии на занятиях (на примере физики) // Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 915-918].*

Подробный анализ произведений этих авторов [Назаров О.Т., Айнакулов Х.А., Уразалиев Ф.Б. *Нанесение размеров на чертежах по базированиям // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 303-307, Soatov A. M. Muxandislik grafikasi fanida kompyuter grafikasi dasturidan foydalanish // Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 258-261]* продолжили некоторые более поздние исследователи. Также в некоторых источниках рассказывается о том, как развивать творческую активность у учащихся, как влиять на процессы развития [Мухитдинов А.Б. *Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах // research and education. – 2022. – С. 161, Уразалиев Ф.Б., Айнакулов Х.А., Назаров О.Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332]* в некоторых исследованиях описывается направлениями и

методами [Qosimov J.A. et al. *The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Aynakulov M.A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21]*

Подчеркивается роль и значение инженерной графики как графической науки в процессе создания инноваций среди студентов. В добавок к этому [Qosimov J.A. et al. *Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Gapporov B.N., Nomozov M.L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777, Исанов А.П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157, Gapparov B. N. va boshkalar. // “Xalq pedagogikasi”, “Tafakkur” nashriyoti, Toshkent. – 2009. – S. 144-151., Ганпаров Б.Н., Жуланов А.О. Традиции трудового воспитания узбекского народа (на примере работ восточных мыслителей) //Общество. – 2020. – №. 1. – С. 66-68., Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415., Gapporov B.N., Nomozov M.L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati //international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777., Gapparov B.N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 712-720.]*

Некоторые ученые также рассматривали критерии качества получения профессиональных навыков при формировании изобретательских способностей молодежи.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Актуальность исследования: интеграция экономики в мир, модернизация на основе нанотехнологий, открытость образования, процессы глобализации, а значение межкультурных

связей возрастает в то время, когда происходят современные глобальные социально-экономические изменения и процессы. В настоящее время осуществляются модернизации местной системы высшего образования, научное мышление и самообразовательная деятельность, требующие профессионалов, которые собирают в себе свои качества, современную культуру, принципы, способны меняться и совершенствоваться на протяжении всей жизни [3].

В таких условиях традиционная парадигма образования меняет гуманитарное направление, которое представляет собой актуализацию ресурса самообразовательной деятельности в двухуровневой системе высшего профессионального образования, которая работает как процесс подготовки мобильных, квалифицированных и востребованных. специалистов. Темпы и эффективность многих изменений, рост культуры и духовного богатства во многом зависят от качества специалистов, окончивших институт. Будущий специалист должен быть ориентирован на поиск и обработку информации, применение ее на практике, самосовершенствование и самообразование. При этом основными факторами являются готовность студента к самообразовательной деятельности, способность к обучению и внутренняя мотивация к обучению [4].

Поэтому направленность на повышение конкурентоспособности выпускников должна подготовить студентов к эффективной реализации самообразования. В связи с этим все острее становится решение проблемы развития профессиональной компетентности и личностных качеств профессионального значения у будущих специалистов-студентов в процессе формирования готовности студентов к самообразовательной деятельности [5].

Изучение научной психолого-педагогической литературы по проблеме личностного самообразования показало, что к настоящему времени выявлен ряд важных аспектов теории и практики самообразования:

- рассмотрены исторические и социальные условия самообразования,
- описана сущность самообразования,
- выявляются методы, средства и другие способы формирования потребности в нем, обоснования его места в профессиональной деятельности [6].

В настоящее время проводятся исследования процесса самообразования будущих специалистов, например, при формировании субъектно-деятельностных навыков и умений студентов в самообразовательной деятельности, важной особенностью развития профессиональной компетентности являются определяющие факторы, такие как В качестве определение готовности студента к освоению новых способов и методов проявляется возможность самообразовательной деятельности [7].

По результатам предварительного исследования, инновационные инженерные навыки включают в себя способность студента решить профессиональную задачу в виде инновационного продукта.

Поэтому предметная научно-исследовательская деятельность (синтез) при формировании у студентов способностей к инновационной инженерной деятельности, к проектированию простых процессов и реалий и развитию способностей к разработке технической документации, а также к решению изобретательских задач на основе технического творчества. В качестве основного фактора требуются методы, а также алгоритм решения изобретательских задач, изобретение машины и др. [8].

Цель исследования - проанализировать пути развития профессиональной компетентности и личностных качеств, имеющих профессиональное значение у студентов - будущих специалистов.

ОБСУЖДЕНИЕ. Практическая ценность инновационной исследовательской работы состоит в том, что она выявляет пути развития профессиональной компетентности студентов - будущих специалистов. Мы

верим, что проведенное исследование будет способствовать саморазвитию студента, усвоению учебного материала и развитию процессов обучения на высоком уровне. Информация, полученная на работе, может быть использована в профилактической, профессиональной, консультативной и психокоррекционной работе психологической службы учреждения, при профориентации и профессиональном отборе будущих специалистов. Результаты исследования могут быть учтены при планировании образовательного процесса в вузе, выявленные методы развития профессиональной компетентности студентов - будущих специалистов позволяют дифференцированно подходить в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности. Результаты исследования могут быть использованы в работе [9].

Под компетентностью понимается наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в определенной области науки, под профессиональной компетентностью обычно понимают интегральную характеристику деловых и личностных качеств специалистов, отражающую уровень знаний, умений и опыта, достаточной для выполнения определенной деятельности. тип активности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Одним словом, развитие основных компонентов профессиональной компетентности. Студентам необходимо знать инновационную инженерную деятельность как составляющие профессиональной компетентности, социально-правовые знания и умения в области взаимодействия с государственными учреждениями и обучающимися, а также методы профессионального общения и поведения, и в то же время они должны иметь должным образом развитые технические творческие способности [10].

Инновационная способность студентов, личностная способность к постоянному профессиональному росту и профессиональному развитию, а

также самосознание в профессиональной деятельности, специальная подготовка к самостоятельному выполнению отдельных видов деятельности, способность решать общепрофессиональные задачи и оценивать результаты своего труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и навыки по специальности. Инновации играют важную роль в современной инженерной деятельности [11]. Развивая креативность и критическое мышление, студенты готовы проявить инициативу в создании новых технологий и методов, способствующих технологическому прогрессу.

Поэтому формирование у студентов способности к созданию инноваций является залогом самоуправления, понимания социально-профессиональных особенностей личности и овладения технологиями устранения профессиональных аварий, умений действовать в внезапных сложных условиях, авариях, технологических сбоях в технологических процессах [12]. Профессиональная компетентность оценивается по уровню сформированности профессиональных навыков. Если рассматривать профессионально-педагогические способности будущего учителя, то к числу квалификационных характеристик относятся профессионально-педагогические способности будущего учителя;

- обеспечение получения новой информации при приобретении общепрофессиональных, психолого-педагогических знаний, выделение в них главного, обобщение и систематизация опыта;

- идейные и социально значимые навыки ведения воспитательной работы среди студентов, которые станут основой успешного решения инженерных задач [13].

- дидактические общепедагогические умения ставить цели, выбирать адекватные формы, методы и средства обучения, проектировать педагогические ситуации и решать педагогические задачи, это необходимо для технического прогресса [14].

- организационно-методические навыки осуществления учебного процесса, формирования учебной мотивации, организации учебной и профессиональной деятельности студентов, установления педагогически обоснованных взаимоотношений, формирования коллектива, организации самоуправления, таких которые готовят студентов к применению инновационных подходов в практической деятельности,

- общепрофессиональные навыки чтения и составления чертежей, схем, технических схем, выполнения расчетов и графических работ, определения экономических показателей производства, разработки технологических процессов и конструирования технических устройств, конструктивные комплексные навыки, разработки учебно-технической и технологической документации, проектирования. работы, технологические включают в себя картографирование, администрирование испытаний.

Таким образом, ориентация на инновации в инженерном образовании не только укрепляет их профессиональные навыки, но и служит развитию общества в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

2. Тагаев Х., Уразалиев Ф.Б., и др. Развитие научных понятий и интереса студентов к их будущей профессии на занятиях (на примере физики) // Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 915-918.

3. Назаров О.Т., Айнакулов Х.А., Уразалиев Ф.Б. Нанесение размеров на чертежах по базированиям // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 303-307.

4. Soatov A.M. Muxandislik grafikasi fanida kompyuter grafikasi dasturidan foydalanish // Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 258-261.

5. Мухитдинов А.Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах // research and education. – 2022. – С. 161.

6. Уразалиев Ф.Б., Айнакулов Х.А., Назаров О.Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.

7. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

8. Aynakulov M.A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

9. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

10. Gapporov B.N., Nomozov M.L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.

11. Исанов А.П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.

12. Gapparov B. N. va boshkalar. // “Xalq pedagogikasi”, “Tafakkur” nashriyoti, Toshkent. – 2009. – S. 144-151.

13. Х.Тагаев, Т.Бултаков, Ё.Т.Кувондиқов, Ф.Б.Уразалиев, и др. Развитие научных понятий и интереса студентов к их будущей профессии на занятиях (на примере физики) // Молодой ученый ООО «Издательство Молодой ученый» (Казань) – №. 3(107) 2016 год – С. 915-918.

14. Gapparov B.N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. –
2023. – T. 4. – №. 1. – C. 712-720.